

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ КАК УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Худайбердиев Азиз Хелямович,

Ташкентский государственный Университет востоковедения,
доцент кафедры истории и антропологии стран Востока.
aziz.khudoberdi@mail.ru

Аннотация. Центральная Азия, которая долгое время была зоной конфликтов и нестабильности, за последние 8 лет преобразовалась в зону мира, доверия и сотрудничества. В данной статье показано, что наряду с позитивными процессами интеграции и взаимодействия все еще остаются внешние угрозы, которые могут привести к дестабилизации обстановки в Центральной Азии.

И такая угроза, как показывает анализ, происходит не от режима Талибан, захвативших власть в Афганистане, а от террористических организаций и отрядов, связанных с «Аль-Каидой» и «Исламским государством», заполнивших «вакуум власти», образовавшийся в Афганистане.

Эти организации активно вербуют боевиков из стран региона, используя пропаганду на таджикском и узбекском языках с целью дестабилизации региона и подрыва государственности. В ответ страны Центральной Азии укрепляют сотрудничество и разрабатывают Концепции обеспечения региональной безопасности и стабильности. В Центральной Азии осознана необходимость коллективного и комплексного подхода к угрозам, включая культурное и образовательное воспитание молодежи, как меры против радикализации, обеспечения стабильности и устойчивого развития и региона.

Ключевые слова: Центральная Азия, Исламский Эмират Афганистан, Талибан, Исламское государство-Хорасан, Аль-Каида, международная субъектность Центральной Азии, радикализация молодежи.

INTERNATIONAL TERRORISM AS A THREAT TO SECURITY IN CENTRAL ASIA

Abstract. For a long time, Central Asia was a zone of conflict and instability, but over the past 8 years it has been transformed into a zone of peace, trust and cooperation.

This article shows that along with the positive processes of integration and cooperation, there are still external threats that can lead to destabilization of the situation in Central Asia.

And this threat, as the analysis shows, does not come from the Taliban regime that seized power in Afghanistan, but from the terrorist organizations and groups associated with Al-Qaeda and the Islamic State that have filled the "power vacuum" that has formed in Afghanistan.

These organizations are actively recruiting militants from the countries of the region, using propaganda in the Tajik and Uzbek languages in order to destabilize the region and undermine statehood. In response, the Central Asian countries are strengthening cooperation and developing a Concept for ensuring regional security and stability. Central Asian countries has realized the need for a collective and comprehensive approach to threats, including cultural education of youth as a measures against radicalization, ensuring stability and sustainable development of the region.

Key words: Central Asia, Islamic Emirate of Afghanistan, Taliban, Islamic State-Khorasan, Al-Qaeda, international subjectivity of Central Asia, youth radicalization

XALQARO TERORIZM MARKAZIY OSIYO XAVFSIZLIGIGA TAHID SIFATIDA

Annotatsiya. Qadimdan mojaro va beqarorlik hududiga aylangan Markaziy Osiyo soʻnggi 8 yil ichida tinchlik, ishonch va hamkorlik hududiga aylandi. Ushbu maqola integratsiya va oʻzaro hamkorlikning ijobiy jarayonlari bilan bir qatorda Markaziy Osiyoda vaziyatni beqarorlashtirishga olib kelishi mumkin boʻlgan tashqi tahdidlar hamon saqlanib qolganligini koʻrsatadi.

Va bunday tahdid, tahlillar shuni koʻrsatadiki, Afgʻonistonda hokimiyatni qoʻlga kiritgan Tolibon rejimidan emas, balki Afgʻonistonda shakllangan “hokimiyat boʻshligʻini” toʻldirgan “Al-Qoida” va “Islomiy davlat”ga aloqador terrorchi tashkilotlar va guruhlardan kelib chiqadi.

Bu tashkilotlar mintaqada beqarorlik va davlatchilikka putur yetkazish maqsadida tojik va oʻzbek tillarida targʻibot olib borgan holda mintqa davlatlaridan jangarilarni faol ravishda jalb qilmoqda. Bunga javoban Markaziy Osiyo davlatlari hamkorlikni mustahkamlab, Mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlikni taʼminlash konsepsiyalarini ishlab chiqmoqda. Markaziy Osiyoda tahdidlarga jamoaviy va kompleks yondashish, jumladan, radikallashuvga qarshi chora sifatida yoshlarni madaniy-maʼrifiy tarbiyalash, mintqa barqarorligi va barqaror rivojlanishini taʼminlash zarurligi eʼtirof etildi.

Kalit soʻzlar: Markaziy Osiyo, Afgʻoniston Islom Amirligi, Tolibon, Xuroson Islom Davlati, Al-Qoida, Markaziy Osiyoning xalqaro subʼektivligi, yoshlarning radikallashuvi.

ВВЕДЕНИЕ

После развала СССР Центральная Азия долгое время оставалась зоной конфликтов и нестабильности. Территориально-пограничные споры, вооруженные столкновения, гражданские войны, проблемы использования водных ресурсов, транспортные блокады, торговые барьеры, вмешательство внешних сил, попытки экспорта и провоцирования различных «революций» мешали развитию новых независимых республик и разобщали их.

Во втором десятилетии XXI века назрела необходимость коренных перемен, устранения всех препятствий и установления добрососедских отношений между центральноазиатскими республиками. Инициатором таких перемен стал новый президент Узбекистана Ш.М. Мирзиёев, который в конце 2016 г. объявил, что приоритетом внешней политики Узбекистана будет Центральная Азия. За этот короткий период были решены проблемы по пограничным вопросам, облегчены процедуры перехода через границы, установились доверительные отношения между лидерами центральноазиатских республик. «Нам удалось урегулировать все нерешенные проблемы, снять острые разногласия. Данный процесс был запущен 7 лет назад, Президент Узбекистана объявил Центральную Азию главным внешнеполитическим приоритетом. Это пример большого пути, который мы прошли от ситуации полной противоречий, до выхода на уровень доверительного партнерства и сотрудничества. Благодаря этому прорыву мы уже можем смело говорить о появлении Новой Центральной Азии», - подчеркнул Элдор Арипов, директор Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан. [1]

Эффективным механизмом расширения и углубления сотрудничества между странами региона стало регулярное проведение Консультативных встреч глав государств Центральной Азии. В августе 2024 года на VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии была подписана Концепция развития регионального сотрудничества «Центральная Азия – 2040». В этой концепции страны Центральной Азии заявили о готовности углубить кооперационные процессы и объединить усилия для укрепления международной субъектности Центральной Азии, которая позволит эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы. [2, с. 4] 24 октября 2024 г. Генеральная

Ассамблея ООН приняла резолюцию «Зона мира, доверия и сотрудничества Центральной Азии». [3]

Но, наряду с позитивными процессами интеграции и взаимодействия все еще остаются внешние угрозы, которые могут привести к дестабилизации обстановки в Центральной Азии. Цель данной статьи – рассмотреть, какую потенциальную угрозу представляет международный терроризм для безопасности Центральной Азии?

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДЫ

При подготовке данной статьи были использованы аналитические статьи, материалы «мозговых центров», ООН о проблемах безопасности в Центральной Азии. Использовались методы анализа и синтеза, а также сравнительно-исторический метод.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Для безопасности Центральной Азии существует ряд внешних угроз. В первую очередь, это угрозы, идущие из Афганистана, где центральная власть в Кабуле с 2021 года находится в руках «Талибан», которые провозгласили создание Исламского Эмирата Афганистан.

Основными соперниками режима «Талибан» в Афганистане являются Фронт национального сопротивления (ФНС) National Resistance Front (NRF), возглавляемый сыном легендарного «Панджшерского льва» Ахмад Шаха Масуда и «Исламское государство — провинции Хорасан». (Islamic State Khorasan Province (ISKP)), На северо-востоке Афганистана обосновались террористические организации и отряды, связанные с «Аль-Каидой» и Исламским государством (ИГ), такие как, "Ансаруллах", "Исламское движение Восточного Туркестана", Исламское движение Узбекистана, "Движение талибов Таджикистана" (Техрик-е Талибан Таджикистан), "Катибат Имам Аль-Бухари", "Катибат Таухид ва-Джихад и другие. Члены этих организаций и отрядов, выходцы из Центральной Азии и Восточного Туркестана, участвовали в войне в Сирии, обрели большой боевой опыт и привыкли зарабатывать на войне.

19 октября 2023 в Вашингтоне было объявлено о создании новой антиталибской группы – Джабхате моттахедаи Афганистон (Объединенный фронт Афганистана - ОФА). Возглавил новое военно-политическое формирование бывший генерал-лейтенант афганской армии Сайед Сами Садат. [5] В число противников режиму «Талибан» также входят Афганское освободительное движение, Афганский фронт освобождения, Фронт национальной мобилизации, Исламская партия Афганистана, Афганское исламское национально-освободительное движение, Высший совет национального сопротивления Исламской Республики Афганистан для противостояния движению «Талибан». Однако, попытки объединить силы антиталибовской оппозиции пока не увенчались успехом.

В последнее время возникают разногласия внутри руководства Талибов, что приводит к ослаблению их влияния в Афганистане. Позиции Талибан также ослабевают из-за напряженной ситуации на границе между Афганистаном и Пакистаном. Афганские боевики совершают нападения на объекты на территории Пакистана. В ответ на это Пакистан перебросил в район конфликта (так называемой «Линия Дюранда») дополнительные войска. «За границей сидят агенты, маскирующиеся под друзей, но ведущие пропаганду против Пакистана. Это серьезная угроза», заявил премьер министр Пакистана Шахбаз Шариф. [4]

Востоковед-афганист, кандидат филологических наук Нариман Абдуллаев, который отлично знает языки фарси и дари, с 1974 годы периодически работал в Афганистане при разных режимах, включая и режим Талибан с 2021 года, поделился своими впечатлениями и мнением о политической ситуации в Афганистане с автором данной статьи. Он считает, что Талибан являются единственной за последние 50 лет властью, которая соответствует уровню и менталитету афганского народа. Поэтому, хотя они еще только укрепляют свою власть в Афганистане, но смогут надолго удержать ее в

своих руках. Силы оппозиции разрознены, значительно слабее Талибан и не смогут конкурировать с ними. Также он считает, что от Талибан не исходит угроза для Центральной Азии.

Другие источники также подтверждают, что режим Талибов демонстрирует устойчивость, потому что их идеология близка и понятна большей части афганского общества. [10]

Но, движение «Талибан» продолжает оставаться списке террористических организаций ООН и в его отношении действуют санкции ООН. В агентствах ООН режим Талибан называется «Де-факто власти Афганистана» (Afghanistan's De Facto Authorities (DfA)). [6] Но, в России Верховный суд 17 апреля 2025 приостановил запрет деятельности движения "Талибан" [14]

Республика Узбекистан рассматривает «Талибан» как неоспоримый фактор афганского общества. [7]. Хотя Узбекистан официально не признал режим Талибан, но в отношениях с ним стал переходить от политики, ориентированной на безопасность, к практическому и экономическому взаимодействию. [8]

Официальный сайт Исламского Эмирата Афганистан (<https://www.alemarahenglish.af/>) 27 апреля 2025 г., сообщил об очередном телефонном разговоре между министром иностранных дел исламского Эмирата Афганистан Мавлави Амир Хан Муттаки и министром иностранных дел Узбекистана Бахтиером Саидовым, в ходе которого были обсуждены вопросы политического, экономического и транзитного сотрудничества. В частности, была обсуждена инициатива строительства Трансафганской железной дороги. [9] Это свидетельствует о том, что Талибан заинтересован в расширении сотрудничества с Узбекистаном и налаживании торговых связей между Центральной и Южной Азией через территорию Афганистана.

Потенциальную угрозу для безопасности Центральной Азии представляют террористические организации и отряды, связанные с «Аль-Каидой» и Исламским государством, которые заполнили «вакуум власти», образовавшийся в Афганистане. На территории Афганистана дислоцируются боевики Исламского движения Узбекистана, "Движения талибов Таджикистана" (Техрик-е Талибан Таджикистан) и другие отряды. После свержения режима Башара Асада в Сирии боевики «Хайат тахрир Аш-Шам» (ХТШ) стали перебираться в Афганистан и Пакистан, где основали свои точки базирования. Среди них много выходцев из Центральной Азии и Восточного Туркестана. [12]

Основу «Исламского государств — провинции Хорасан» составляют террористы из Сирии и Ирака, которые основали эту организацию. Она пополняется наемниками из Пакистана и Центральной Азии. Часть боевиков организации Исламское движение Узбекистана перешли в «ИГ-Хорасан». [10] Но, большую часть этой организации составляют афганцы.

«ИГ-Хорасан» проводит активную пропаганду по привлечению в свои ряды наемников для подрывной деятельности и Центральная Азия является ключевым объектом этой пропаганды. Созданный ИГ Хорасан медиацентр "Аль-Азаим" (Al Azaim Media Foundation) выпускает материалы на таджикском и узбекском языках для пропаганды, призывает к насилию, вербовке и сбору средств. [11] Целью таких действий является дестабилизация ситуации в Центральной Азии, подготовка антиправительственных выступлений и переворотов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Безопасность Центральной Азии является неотъемлемой частью глобальной безопасности. В то же время безопасность является необходимым условием устойчивого развития всех регионов мира. Поэтому, инициатива Президента Узбекистана Ш. М. Мирзиёева о необходимости разработки и принятия Концепции обеспечения региональной безопасности и стабильности, с которой он выступил на 6-й

Консультативной встрече Глав государств Центральной Азии 9 августа 2024 г. в Астане, имеет международное значение и отвечает интересам всех стран региона.

18 апреля 2025 г. на второй Встрече секретарей Советов безопасности государств Центральной Азии в Самарканде директор ИСМИ Узбекистана Элдор Арипов представил участникам встречи проект Концепции региональной безопасности и стабильности в Центральной Азии. Особенности этой Концепции является открытость к сотрудничеству и ненаправленность против интересов третьих сторон. В проекте документа красной линией проходит тезис о том, что «безопасность региона носит многомерный характер, требует комплексного подхода и совместного противостояния современным вызовам и угрозам, а также рассматривается в неразрывной связи с устойчивым развитием». [13]

Единое видение региональной безопасности значительно укрепит субъектность Центральной Азии, станет важным вкладом в обеспечение стабильности и устойчивого развития региона, особенно востребовано в нынешнее время глобальной турбулентности и стратегической неопределенности. Государства Центральной Азии должны играть центральную роль в определении региональной безопасности, исходить из понимания неделимой, равной и всеобъемлющей безопасности, её неразрывной связи с устойчивым развитием.

Учитывая исторический опыт, для предотвращения радикализации части молодежи и сохранения мира и стабильности в Центральной Азии необходимо среди превентивных мер предусмотреть долгосрочные меры по повышению уровня культуры нашей молодежи, в том числе через воспитание, образование, пропаганду, поскольку именно высокая культура имеет первостепенное значение в развитии сильного гражданского общества, способного выступить надежным заслоном на пути деструктивных процессов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Элдор Арипов: Центральная Азия превращается в пространство новых возможностей. <https://isrs.uz/ru/yangiliklar/eldor-aripov-centralnaa-azia-prevrashaetsa-v-prostranstvo-novyh-vozmoznostej>
2. Концепция развития региональной кооперации «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ-2040». <https://skillsproof.kz/restful/v1/domain/registry/kazlogistics/documents/624394/>
3. Генассамблея признала страны Центральной Азии «зоной мира, доверия и сотрудничества» <https://news.un.org/ru/story/2024/10/1457711>
4. Талибы захватили населенный пункт в Пакистане. 2025.01.03 <https://avia.pro/news/taliby-zahvatili-naselyonnyy-punkt-v-pakistane>
5. Генерал Сами Садат и его соратники объявили о создании Объединенного фронта Афганистана. 20.10.2023. <https://rus.ozodi.org/a/32646695.html>
6. Afghanistan's De Facto Authorities' New Law Barring Women from Medical Training Imperils Entire Country's Health, Stability, Briefers Tell Security Council. <https://press.un.org/en/2024/sc15932.doc.htm>
7. МИД озвучил позицию Узбекистана по Афганистану в связи с приходом к власти талибов. <https://www.gazeta.uz/ru/2021/08/26/afghanistan/>
8. Журнал The Diplomat: Отношения Талибана* и Узбекистана в 2025 году достигнут высокого уровня. <https://caravan-info.pro/zhurnal-the-diplomat-otnosheniya-talibana-i-uzbekistana-v-2025-godu-dostignut-vysokogo-urovnja/>
9. <https://www.alemarahenglish.af/foreign-ministers-discusses-enhanced-bilateral-cooperation-in-telephone-conversation-with-uzbek-counterpart/> April 27, 2025
10. Орлов А.С. Вызовы и угрозы международной безопасности вокруг Афганистана: геополитические причины и перспективы развития. <http://www.iimes.ru/?p=117260>. 17 марта, 2025

11. Об активизации боевиков террористической группировки «ИГ-Хорасан» в Центральной Азии. 26.01.2024. https://ecrats.org/ru/security_situation/analysis/8433/
12. Ветераны «сирийского джихада» перебираются в Афганистан. https://ecrats.org/ru/archive/facts_of_terrorism/17261/
13. Элдор Арипов представил проект Концепции региональной безопасности и стабильности в Центральной Азии секретарям Совбезов государств региона. <https://isrs.uz/ru/yangiliklar/eldor-aripov-predstavil-proekt-konceptii-regionalnoj-bezopasnosti-i-stabilnosti-v-centralnoj-azii-sekretaram-sovbezov-gosudarstv-regiona>
14. Верховный суд приостановил запрет деятельности движения "Талибан" в России <https://rg.ru/2025/04/17/verhovnyj-sud-priostanovil-zapret-deiatelnosti-dvizheniia-taliban-v-rossii.html>

